

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕФОРМ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Киргизбаева Феруза

базовая докторантка Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15784176>

В своих выступлениях президент Шавкат Мирзиёев неоднократно подчёркивал, что одной из ключевых целей устойчивого социально-экономического развития Узбекистана является активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровых технологий. Эти технологии представляют собой мощный инструмент, который может помочь качественно преобразовать отрасли экономики и различные аспекты общественной жизни. Цифровая трансформация — это один из ключевых векторов развития современных государств, который меняет облик практически всех сфер экономики и социальной сферы. [7]

В своём обращении к народу в начале 2020 года Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что этот год будет посвящён развитию науки, образования и цифровой экономики. Он подчеркнул, что для стабильного развития необходимо активно осваивать цифровые технологии и знания, что позволит быстрее достичь прогресса. [9]

Действительно, в условиях стремительной цифровизации всех сфер жизни современного общества цифровые реформы становятся ключевым инструментом трансформации государственной, экономической и социальной систем. Они охватывают широкий спектр направлений — от развития цифровой инфраструктуры и внедрения электронного правительства до перехода к цифровой экономике, автоматизации производств и цифровизации социальной сферы. Современные вызовы, такие как глобальная конкуренция, необходимость повышения производительности труда усиливают потребность в масштабных цифровых преобразованиях.

Важно понимать, что цифровые реформы напрямую влияют на темпы и характер социально-экономического развития страны. Цифровизация в Узбекистане в последние десятилетия стала одним из ключевых факторов трансформации современного общества. В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса цифровые реформы становятся неотъемлемой частью государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности страны, модернизацию экономики и улучшение качества жизни населения.

Таким образом, изучение влияния цифровых реформ на социально-экономическое развитие страны представляется крайне актуальным, поскольку позволяет исследовать влияние цифровых реформ на социально-экономическое развитие страны, выявить основные направления воздействия, а также обозначить возможные проблемы и условия успешной реализации цифровой политики.

Вообще, цифровые реформы представляют собой совокупность целенаправленных преобразований в государственном и частном секторах, направленных на внедрение и развитие цифровых технологий. Эти реформы охватывают цифровизацию

государственного управления, экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, а также правовой инфраструктуры.

Одна из ключевых реформ — это внедрение цифровых технологий в экономику. Цифровая экономика — это не отдельный вид экономики, который нужно создавать с нуля. Это переход существующей экономики на новый уровень с помощью разработки и внедрения новых технологий, платформ и бизнес-моделей. В результате мы получаем: высокий уровень автоматизации; обмен электронными документами; электронную интеграцию систем учёта и управления; электронные базы данных; CRM-системы для взаимодействия с клиентами; корпоративные сети. [2; с.38]

Одним из первых шагов на пути к цифровизации экономики Узбекистана стало создание фонда «Цифровое доверие». Его целью было привлечение инвесторов для реализации проектов в области цифровой экономики, включая те, которые связаны с внедрением технологии блокчейн.

Позже фонд был упразднён, а его функции переданы Национальному агентству проектного управления. Также необходимо уделить внимание программе «Цифровой Узбекистан — 2030». Этот стратегический план, утверждённый указом Президента от 5 октября 2020 года, определяет курс на создание прочной цифровой инфраструктуры, которая будет способствовать устойчивому развитию экономики и повышению качества жизни населения.[5]

Действительно, исследования в сфере развития цифровой экономики в Узбекистане показывают, что в стране активно внедряются цифровые технологии. Это отражается на различных национальных проектах, таких как «Электронное правительство» и «Безопасный город». Эти проекты способствуют разработке систем информационной безопасности и реализации Национальной программы «Цифровой Узбекистан – 2030». [3; с.30]

Современная действительность показывает, что в настоящее время в Республике Узбекистан разработана «Дорожная карта», утвержденная в рамках Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее эффективной реализации», которая предусматривает развитие следующих направлений:

- развитие цифровых сервисов для граждан и бизнеса;
- развитие цифровой индустрии;
- развитие цифрового образования, а также внедрение образовательных программ, охват дипломированных учителей по информатике, а также учеников школ в рамках проекта «Один миллион программистов» и количество учебных IT-центров;
- развитие цифровой инфраструктуры, прежде всего в социальных учреждениях (ДОО, школах, поликлиниках и др.). [10]

Совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Центр управления проектами электронного правительства занимался разработкой и реализацией проекта «Цифровой паспорт граждан». С 15 июля 2022 года по 1 декабря 2023 года в государственных учреждениях, банках и других организациях можно будет использовать цифровые версии документов вместо бумажных. Для этого необходимо будет установить специальное приложение OneID Mobile, которое позволяет использовать цифровые версии документов, имеющие юридическую силу, равную бумажным оригиналам. [7]

На сегодняшний день, в сферах экономики, все активнее стали использовать цифровые механизмы, в этой связи, в вопросе экономического развития в условиях цифровой трансформации, экономика получает новое измерение, так как цифровые технологии способны стимулировать:

- повышение производительности труда — за счёт автоматизации, внедрения искусственного интеллекта и аналитики больших данных;
- развитие новых отраслей — таких как финтех, электронная коммерция, платформенная экономика, цифровое здравоохранение, кибербезопасность;
- снижение издержек — цифровизация логистики, документооборота и бухгалтерии уменьшает операционные расходы;
- рост инвестиционной привлекательности — благодаря прозрачности, упрощенным административным процедурам и электронным сервисам.

Кроме того, формирование цифровой экономики способствует росту малого и среднего бизнеса, ВВП, притоку инвестиций, развитию фриланс-сектора и новых форм занятости. Цифровые платформы и маркетплейсы обеспечивают доступ к глобальному рынку, даже для небольших компаний.

В ходе специальных исследований было установлено, что ключевым макроэкономическим показателем является валовой внутренний продукт (ВВП). Он отражает итоговый результат производственной деятельности экономических субъектов-резидентов и измеряется в денежном выражении стоимости товаров и услуг, созданных этими субъектами для конечного потребления. Цифровизация в этом контексте становится движущей силой для развития отраслей и сфер национальной экономики. [4]

Если темпы роста сохранятся, то к 2030 году планируется достичь ВВП на душу населения в размере 4000 долларов США. Это позволит стране войти в группу государств с доходом выше среднего. В качестве основного фактора роста определено развитие цифровой экономики. К концу 2026 года планируется увеличить её долю не менее чем в 2,5 раза. Также планируется значительно увеличить производство программных продуктов: в 5 раз. Их экспорт должен достичь 500 миллионов долларов США. Уровень цифровизации производственных и операционных процессов в реальном секторе экономики, включая финансовый и банковский секторы, должен достичь 70%. Особое внимание уделяется цифровизации городского планирования и строительства в рамках концепции «Умный город». [6]

В 2024 году в нашей стране был утверждён план преобразований по десяти ключевым направлениям, включая энергетику, транспорт, городское развитие, связь, макроэкономику и туризм. В рамках этого плана предполагается разработать 61 законопроект и провести ряд мероприятий, направленных на улучшение государственного управления и стимулирование экономического роста. Эти реформы призваны повысить конкурентоспособность экономики, привлечь инвестиции и способствовать развитию инновационных и устойчивых практик в различных отраслях экономики. Это станет фундаментом для достижения целей Стратегии «Узбекистан — 2030». [1]

Особое внимание заслуживает ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные сектора экономики, такие как энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство, банковский и финансовый сектора и др., введение которого окажет существенное влияние на производительность труда, а ИИ-аналитика может помочь

фермерам с рекомендациями по засухоустойчивым культурам, а GPS-наблюдение — с планированием реагирования на бедствия.

В Узбекистане активно внедряют искусственный интеллект в различные сферы жизни. По информации Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана, в 2023 году было реализовано более 150 проектов, связанных с применением искусственного интеллекта и других цифровых технологий. [1]

Стратегическое значение для республики имеет цифровая трансформация энергетического сектора, которая призвана повысить надежность уже существующих энергоузлов, и разработку более энергоэффективных логистических решений с перспективой диверсификации мощностей с учетом инновационного опыта зарубежных стран.

Цифровизация энергосистемы Узбекистана подразумевает использование цифрового программного обеспечения в Национальном диспетчерском центре, с целью поддержания баланса между выработкой и потреблением в единой системе электроснабжения, обеспечения релейной защиты от аварийных ситуаций, оперативное реагирование для устранения неполадок. [8]

В этой связи идет перевод автоматизированной системы управления энергосетями на цифровые технологии, в сотрудничестве со Всемирным банком стартовала замена существующего оперативно-информационного комплекса на современную систему SCADA/EMS. А в рамках проекта «Цифровая трансформация и повышение устойчивости распределительных сетей» (финансируется Азиатским банком развития и Французским агентством развития) в регионах страны модернизируются распределительные подстанции, включая систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Сам Проект рассчитан до 2028 года. [8]

Современная действительность подтверждает, что внедрение цифровых технологических решений в деятельность отраслей и сфер национальной экономики способствует развитию цифровой грамотности населения, новых цифровых инструментов, оптимальной организации коммуникационных процессов в обществе, что в конечном итоге служит достижению высоких результатов страны на мировом экономическом рынке. [3; с.34]

Таким образом, цифровые реформы являются важным стратегическим ресурсом для ускорения экономического развития страны. Их влияние охватывает все аспекты общественной жизни — от роста производительности экономики до повышения доступности услуг для граждан. Вместе с тем цифровизация сопряжена с рядом рисков, требующих сбалансированного подхода и адаптивного государственного управления. Для эффективной реализации цифровых реформ необходима интеграция усилий всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса, научного сообщества и общества. Только в условиях комплексной и инклюзивной цифровой политики возможно достижение устойчивого и справедливого развития в цифровую эпоху.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурахманов К.Х. Перспективы реформирования и устойчивого развития экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта. - <https://inlibrary.uz/index.php/dev-national-economy/article/view/58264>

2. Ганиходжаев Б. и др. Развитие цифровой экономики в Узбекистане и ее основные направления. //Economy and Business: Theory and Practice, vol. 3-1 (97), 2023, с. 38.
3. Жуковская И.Е. Цифровая трансформация – важный фактор социально-экономических преобразований в Республике Узбекистан. // Тезисы докладов международной конференции. - Ташкент, 20 апреля 2021, с. 30.
4. Muminov N.G., Zakhirova G.M. The role of public procurement in the digitalization of the economy and adoption of e-commerce. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics Vol. 13, No. 2, 2020. P.30-39. DOI: 10.18721/JE.13203
5. Хайдаралиев А. Цифровой Узбекистан: может ли республика добиться лидерства в Центральной Азии. - <https://daryo.uz/ru/2024/05/07/cifrovoy-uzbekistan-mozet-li-respublika-dobitsa-liderstva-v-centralnoj-azii>
6. Хакимов Ф. Цифровизация – важный «драйвер» развития Нового Узбекистана. - <https://strategy.uz/index.php?news=1518&lang=ru>
7. Цифровая среда Узбекистана: эпоха перемен. - <https://e-cis.info/news/566/102622/>
8. «Цифровой Узбекистан»: особенности развития и перспективные направления партнерства. - <https://cgitc.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/>
9. 2020 год объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. - <https://president.uz/ru/3315>
10. www.mininnovation.uz – официальный сайт Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан.